

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ СМЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ*

Ключевые слова: *понятие Человек, социальное равенство, индивидуальность, производительные силы, промышленные революции, производительность труда, экономические системы, общинное равенство, рабство, крепостничество, наемный труд, общественные силы, развитие способностей Человека.*

Человек выделился из мира животных как разумное мыслящее существо в незапамятные времена. Это эпохальное событие на нашей Планете антропология и археология постоянно отодвигают во все более дальние времена. Существовали в истории Рода Человеческого разные его виды, сохранился лишь один – homo sapiens. Он заселил и освоил пять материков, прошел длительную эволюцию в своем развитии, изобрел письменность, построил красивые удобные для жизни города, создал Цивилизацию, преодолел земное притяжение. Ныне его взор все более устремляется в Космос из-за присущего Человеку природного любопытства, поиска собратьев по разуму, страсти к познанию мира и ... собственной природы. Созданные Человеком летательные космические аппараты вырвались за границы Солнечной системы и продолжают полет к другой Звезде. Закончилось ли становление Человека как такового? Можно ли считать, что он достиг своего

Понятия и лишь реализует заложенную Природой мощь своего великолепного Разума? Думается, ответы на эти вопросы не так просты. Не касаясь физиологической, биологической природы Человека, рассмотрим общественный, социальный аспект его содержания.

Понятие Человека суть объективная реальность. Философия, социология, антропология, этика, психология, другие науки исследуют Человека, его сущность, деятельность, положение в обществе, развитие и т.д. Понятие Человека отчасти содержится и в обыденном сознании. Обычно люди без затруднений отличают человеческое от бесчеловечности. Мораль, нравственность, высокие человеческие качества, требования долга вырабатываются жизненной практикой, а также формируются всемирной литературой, культурой и наукой. Приобретая устойчивость, они становятся неотъемлемыми принципами Человека и элементами его понятия. Понятие во всех науках – продукт мыш-

¹ *Зяблук Римма Трофимовна*, доктор экономических наук, профессор, профессор Московского гуманитарного университета, Москва, Россия (mrt17@mail.ru).

***Цитирование:** Зяблук Р.Т. (2020). Развитие человека в процессе смены экономических систем // Вопросы политической экономики, №1 (21), С. 36-58

DOI: 10.5281/zenodo.3753313

ления, но оно отнюдь не исключительно субъективное, не продукт мечтаний об идеальном и прекрасном, ибо отражает объективную реальность, положенную природой и возникшую из неё.

Понятие как таковое наиболее глубоко разработано в диалектической логике. Оно означает тождество мышления о предмете (объекте) и самого предмета. Понятие, согласно Гегелю, представляет собой «систему определений мышления, в которой противоположность между субъективным и объективным (в её обычном значении) отпадает» (Гегель, 1975: 121). Это сложная система. Понятие состоит из множества определений, отображающих бытие, сущность, явления и действительность объекта. Мышление диалектического уровня, основанное на закономерностях известного науке объективного мира, способно воспроизвести любой предмет этого мира в его всеобщности, особенности, единичности и обратном его движении. Понятие является мыслительным образом (идеей) внешних, природных объектов. Однако, по Марксу, «идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» (Маркс, 1960: 21). Способ преобразования внешних **сигналов** нейронами мозга Человека в **мысль** до сих пор остается тайной. Наиболее аргументировано материалистическое понимание, с одной стороны, отражения как всеобщего свойства природы и, с другой стороны, отношений трудовой деятельности людей к природе. В результате взаимодействия этих двух сторон, процессов единого мира и возникает мышление (Ильенков, 1984). Разумно мыслящий Человек - высшее творение природы. В Человеке природа мыслит самое себя, познает себя и развивает себя. Быть может, для этого он и был соз-

дан. И в этом состоит его действительная цель. В понятии **исчерпывающе** отражено содержание изучаемого предмета. Так, понятие капитала раскрыто Марксом в третьем томе «Капитала». В первом томе определяется его бытие и сущность, во втором и в третьем томах - деятельность сущности в отношениях капитала с самим собой (формы его движения) и в отношениях друг с другом (формы в конкуренции). Всё предыдущее содержание входит в последующее как закон образования новых форм, явлений и свойств. Конечные формы вбирают в себя все предыдущее содержание. Поэтому понятие капитала дано именно в третьем томе. Таким образом, понятие в мысленной форме отображает истинное содержание объекта, а потому оно тождественно объекту. По Ленину, понятия – «высший продукт мозга, высшего продукта материи» (Ленин, 1963: 149).

Понятие Человека начинает формироваться с возникновением философии. Важнейшее место в философии Конфуция занимает описание Совершенного Человека. Его признаки: чувство долга, высокие принципы добродетели, «довольствуйся малым в повседневной жизни», «не желай другим того, чего не желаешь себе» и др. Цель Человека - постоянное самосовершенствование. Это древнее учение популярно в народе современного Китая, где оно воспринимается как общепринятые этические нормы. В этике Аристотеля описываются принципы Достойного Человека: формулируются отличия доброго и злого человека, справедливости и несправедливости, полезные и неполезные блага, счастье определяется как «совершенное благо и цель» и др. (Аристотель, 1983). Эти древние гуманистические нормы не устарели, они современны.

Исторический прогресс неизбежно

изменяет и понятие Человека, корректируя, обогащая и развивая образ его идеальный (совершенный) образ. Однако реальные люди во все времена в действительности весьма редко достигают идеала. Соответствуют ли они в таком случае понятию Человек? Не является ли в таком случае это понятие пустой мыслью, чего нет в действительной жизни? Пользуясь аналогией с математикой, идеальный образ можно воспринимать как предел, к которому стремятся люди. В математике достигнуть предела нельзя, но можно бесконечно к нему приближаться. Понятие Человека отражает его идеальный образ, а кроме того охватывает людей, обладающих позитивными качествами в разной степени. Но и негативные признаки людей, за исключением опасных для жизни людей и общества преступников и т.п., не исключают их тождества с понятием Человека и из Рода Человеческого. Диалектическое **понятие** как таковое **есть процесс**, осуществляющий **предназначение** объекта. Гегель отмечал: «...предметы *истинны*, когда они суть то, чем они *должны* быть» (Гегель, 1975: 400). Неистинное означает то, что обычно считается плохим. Плохой человек, согласно Гегелю, неистинный человек, он не соответствует своему понятию. «Однако совсем без тождества и реальности ничто не может существовать. Даже плохое и неистинное *есть* лишь постольку, поскольку их реальность каким-то образом и в какой-то мере соответствует их понятию. Насквозь плохое или неприемлемое для понятия есть именно поэтому нечто распадающееся в самом себе» - писал Гегель (Гегель, 1975: 401). Душа диалектики – развитие. Всё неразвивающееся гибнет либо со временем погибнет. Всё известное в окружающем мире непрерывно развивается, потому оно со-

хранилось и стало, либо станет (темная энергия и т.п.) известно познающему разуму. Это относится и к понятию Человек. Оно **непрерывно развивается** качественно и количественно во времени и в пространстве.

Составным компонентом понятия Человека являются идеальный образ Человека как требования общества, каким он должен быть. Но это не означает, что этот мысленный образ пустая выдумка. Понятие Человека реально находится, по Гегелю, «в каждом сознании, хотя бы в искаженном и ослабленном виде». Однако важнее, думается, то, что Понятие Человек существует как **необходимость**, положенная самой природой. Следовательно, для Человечества в целом, для рода Человеческого как такового эта необходимость служит объективной целью, которую требуется осуществлять. История подтверждает устойчивую, хотя извилистую и многотрудную траекторию движения к Понятию Человек.

Исходный признак каждого Человека состоит в его принадлежности Роду Человеческому. Вне общества, объединяющего многих людей, никто из этого множества не может существовать. Родовая сущность Человека заключена в его **общественной** природе. В этом качестве не существует никаких признаков иерархичности. Напротив, в нем фиксируется **равенство** всех людей друг другу. Это естественный признак каждого человека, дарованной ему Природой, которым он обладает от рождения. Однако общественная природа Человека не исчерпывает его родовую сущность, ибо объединены в общества (стада) многие животные. Основное содержание сущности Человека состоит в его **способности мыслить**. Однако и этот признак не исчерпывает его сущность, ибо мыслить могут все живые существа, обладаю-

щие мозгом, т.е. средством мышления. Зачатки мозга имеются у хвостатой бактерии, посредством которого она управляет своим движением, что улучшает её жизнедеятельность. Охота львиц показывает навыки анализа (за поведением жертвы, распределение функций между охотниками) и синтеза (в принятии решения о нападении). Человек способен **мыслить разумно, т.е. созидательно, творчески**. Разумное мышление - свойство только Человека. **Творческое мышление** достаточно общепризнанная в научной литературе трактовка родовой сущности Человека, которая образует **основание Понятия Человека**. Творчество представляет собой созидание нового в сферах материальной, социальной и духовной - в науке, литературе, культуре.

Как творчески мыслящие существа все люди тождественны друг другу. Каждый появляется на свет как Дитя Человеческое с заложенной в нем **способностью к формированию мышления**, его развитию и необходимостью его осуществления на жизненном пути. Это их главный и всеобщий признак. Требование социального равенства присутствует в понятии Человека. Оно содержится и в каждом Человеке - осознанно или бессознательно. В действительности их равенство как творчески мыслящих существ пока реализуется лишь как тенденция исторического процесса.

Одинаковость всех людей по признаку принадлежности к одному Роду и даже одному его Виду, определяемое этим их равенство противоречит очевидному их свойству неповторимой индивидуальности. Человечество состоит из миллиардов индивидуумов. Каждое общество многолюдно. Все его члены отличны друг от друга, различны и неповторимы. И все они необходимы друг другу как составные элементы, образу-

ющие это общество. Положение каждого человека в обществе изначально двойственно: он равен всем и отличен от всех. В современных обществах рыночного типа существует лишь формальное равенство всех перед законом. Реально же они основаны на социальном неравенстве людей в отношениях к средствам производства, в характере труда, имущественного неравенства, в отношениях к процессу управления и др. К XXI веку ни в одной стране мира действительное равенство людей пока не достигнуто. Равенство людей – великая мечта и цель человеческого сообщества.

Способность мыслить творчески, заключенная в нейронных клетках мозга, в жизнедеятельности каждого Человека осуществляется в разной мере и качественно многообразно, формируя его неповторимую индивидуальность. Однако во всех случаях мыслительная деятельность всегда означает познание окружающего мира, освоение имеющихся знаний, практического опыта и передачу знаний другим. Поскольку мир пространственно бесконечен и столь же бесконечно сложен, в способности Человека к мышлению заключено естественное и неустранимое стремление к открытию новых знаний о мире, обогащение практической деятельности в отношениях с природой. Любопытность – природное свойство людей и великая движущая сила развития самой Природы.

Одновременно с процессом познания мира происходит развитие самого Человека и Рода Человеческого в целом. Независимо от степени реализации и направления дарованной природой способности к мышлению каждого отдельного Человека, тенденция к познанию мира и обогащению, и переустройству практической жизни лю-

дей означает процесс развития Человечества. Он является особенной формой всеобщего закона развития как пути существования Вселенной. Известная нам письменная и археологическая история подтверждает объективный характер **всеобщего закона развития Человечества**. Хотя его осуществление отнюдь не линейно и не безоблачно. Процесс развития в истории сопровождается трагическими разрушениями, природными и социальными потерями, исчезновением стран и даже цивилизаций, движением вспять. Закон развития Человечества, как и все общественные законы, действует как тенденция. Она изменяет силу своего действия, формы и траекторию на разных этапах Истории.

Развитие Человека и в целом Человечества прорывается сквозь природные катаклизмы, череду племенных истреблений, бесконечных гражданских войн, войн между странами, нациями, государствами, современных мировых войн, угнетения одних социальных слоев другими. Современное Человечество представлено богатыми и бедными странами. В каждой стране люди по доходам, имуществу делятся на богатых, средних и бедных. Однако экономическая политика современных государств часто направлена на уменьшение имущественной дифференциации людей. В разных моделях современных технически развитых стран действует **тенденция социализации** экономики и общества. Эта тенденция выражает объективную необходимость и субъективные требования **равенства всех людей как принадлежащих единому Роду Человеческому**. Иногда требования равенства звучат мощно как в Парижской Коммуне, западноевропейских Революциях XX века, Великой Октябрьской Социалистической Революции, Китайской, Вьетнамской и других революциях. В

социально-экономической трансформации начала XXI века тенденция к социальному равенству выражается в мягкой, медленной, скрытой, эволюционной форме.

Социальное равенство людей не только допускает их **личностное многообразие, индивидуальную неповторимость**, но и с необходимостью содержит это в качестве внутреннего **органического элемента Понятия Человек**. Принадлежность Роду Человеческому включает необходимость субъектного неравенства, многообразие индивидуальных особенностей – физиологических, нервно-психологической системы и характера мыслительной деятельности. Мыслительной энергией обладают все здоровые люди. Это всеобщее свойство всех людей, делающее их равными. Однако мыслительные способности настолько многообразны, что это многообразие реализуется в индивидуальном разнообразии свойств и направлений мыслительной и управляемой ею всех прочих видов человеческой деятельности.

Двойственность понятия Человек заложена Природой. С одной стороны все люди равны друг другу и одинаковы в их соответствии понятию Человек. С другой стороны они неравны как субъекты, ибо каждый человек неповторим спектром природных способностей. Трудно обнаружить в роде Человеческом, среди более 7-и миллиардов двух одинаковых людей. Даже одной-цевые близнецы в чем-то различаются. Эта двойственность необходима для сохранения жизни как таковой и воспроизводства Рода Человеческого как такового.

Естественная жизнь людей достигается посредством их приспособления к природной среде. Это реализуется в отношениях людей к Природе. Суть этих

отношений состоит в приспособлении вещества природы посредством трудовой деятельности к потребностям людей, т.е. в превращении ресурсов природы в полезные для них продукты. Природа бесконечно многообразна. Её познание требует столь же бесконечно многообразных мыслительных способностей. Кроме того, виды природных ресурсов, обладающие потенциальной способностью удовлетворить потребности людей, также многообразны. Отсюда возникает **объективная необходимость в разнообразных личностных способностях людей**. Это необходимый элемент производства **трудовой энергии, которая является всеобщей субстанцией экономики** как таковой (Зяблюк, 2001: 418-447).

Соответствия между сложным и многообразным миром Природы и необходимым уровнем и спектром деятельных трудовых способностей людей невозможно достигнуть в каждом отдельном Человеке. Несмотря на богатейшие, пока еще далеко не полностью освоенные им, возможности его мозга, жизнь каждого Человека слишком скоротечна, что ставит границу его познавательной деятельности. Однако Человечество в целом эту границу раздвигает, во-первых, накоплением знаний предыдущих поколений людей; во-вторых, суммарным опытом и знаниями всех людей, живущих в данное время на Планете. Органическое соответствие сложности мира и ограниченных возможностей каждого отдельного Человека достигается совокупностью разнообразия индивидуальных способностей людей, определяющих Личность каждого из них. Суть такого соответствия выражает характер и степень освоения, приспособления Человека к окружающей его Природе. Отношение Человека к природе непрерывно меня-

ется качественно и количественно. Однако независимо от этого оно всегда содержит двойственность многообразия индивидуальных способностей людей в едином роде Человеческом. Заложённая процессом эволюции в Человеке двойственность превращает его из биологического существа в существо общественное, а совокупность людей – в общество.

Человек соответствует своему Понятию в условиях реализации потенциала, заложенного в нем Природой, его индивидуальных способностей, их развития. Социальные ограничения одних людей в пользу других несправедливы, ибо противоречат сущности общечеловеческой. Человечество в целом соответствует своему Понятию в условиях равенства всех людей и одинаковых для всех возможностей выражать и развивать индивидуальные способности. Если общество такие условия не выполняет, оно несет в себе черты бесчеловечности. Социальная иерархия, имеющая устойчивое расслоение людей по признакам зависимости личной либо экономической, по своей сути бесчеловечна. Словосочетание «бесчеловечное Человечество» несколько тавтологично. Но разве можно назвать беспрерывные войны, осознанные убийства людей, зависимость одних классов, социальных страт и групп от других иначе как бесчеловечностью? А ведь это постоянные события Истории Человечества последних пяти-шести тысячелетий, включая наше время. Можно утверждать, что процесс становления Человека и в целом Человечества не завершен. Процесс движения Человека к своему Понятию продолжается.

Двойственность сущности Человека как единства противоположностей - равенства со всеми людьми и индивидуальной неповторимости - является ис-

точником развития Человека и Общества. Процесс этого развития имеет определенную траекторию, где различаются этапы, изменяющие его содержание, направление и результаты. Этот процесс также имеет двойственную структуру, как и все, согласно корпускулярно-волновой теории, существующее во Вселенной. С одной стороны, люди воспроизводят свою жизнь, приспособляясь к природным материалам к потребностям. С другой стороны, в силу своей общественной сущности они взаимодействуют друг с другом.

Отношение Человека к Природе, как отмечалось, непрерывно развивается. Освоение природных материалов начинается с непосредственно данных и доступных. Это период простого собирательства и присвоения источников энергии, образовавшихся в самый поздний период эволюции земной Природы – дрова, торф и т.п. Этим даром Природы было достаточно для воспроизводства рода Человеческого на протяжении сотен тысяч лет. По мере их исчерпания, а также трудоемкости и ненадежности собирательного хозяйства, люди переходили к производящему хозяйству, к потреблению энергоресурсов, образовавшихся в более ранние периоды возникновения Галактики уголь, нефть, энергия атома, солнца и воды. Одновременно усложняются предметы труда, орудия труда и в целом процесс труда. Исторически непрерывно повышается его результативность, что отображается **всеобщим законом роста производительности труда.** Этот известный науке закон есть предметное воплощение и следствие развития самого Человека, движение Человека к своему Понятию. **Производительность труда служит экономической мерой соответствия Человека своему Понятию.** Она же очерчивает возможности и характер воспроиз-

водства всего общества на каждом данном историческом этапе. С XX века взор людей в поисках источников воспроизводства рода Человеческого устремлен в Космос.

Диалектическое взаимодействие Человека и Природы в классической политической экономии выражается понятием **производительные Силы.** Они представляют собой систему взаимодействия людских ресурсов и средств производства, а потому содержат источник непрерывного саморазвития. Эта система обуславливает характер отношений между людьми, т.е. социальный тип экономики и общества. Системное понятие Производительные Силы обладает мощным познавательным потенциалом, ибо именно оно позволяет отобразить экономику в её органической целостности. Замена понятия Производительные Силы категорией ресурсы, что характерно для неоклассической теории, привело к фрагментарному отображению ею экономики как набора моделей, нередко опровергающих друг друга.

Потенциальная энергия экономики производится в процессе взаимодействия элементов Производительных Сил. Оно же обеспечивает непрерывный процесс их развития. В этом взаимодействии роли сторон отнюдь неодинаковы. Доминантная роль принадлежит трудовым ресурсам, Человеку как творцу и созидателю в отношениях с Природой. Именно труд изобретает орудиям труда для повышения результативности. Современная «умная» техника, роботы с искусственным интеллектом – это овеществленная мысль человека и творение его рук. Даже древний Человек каменного века довольно искусно и творчески превращал мертвый камень в разнообразные сложные орудия труда.

Роль материальных ресурсов состоит в увеличении производительности труда. Они не могут содержательно уравниваться в отношениях Человека с Природой, как невозможно уравнивать живое и мертвое. В широком смысле Природа тоже живая. Звезды, планеты рождаются, производят неизмеримое количество энергии, разнообразных элементов и гибнут. Но на том относительно кратком отрезке её жизнедеятельности, когда она создала на Земле Человека, по отношению к нему камень, нефть, вода, ветер и все прочее сами по себе без Человека не могут произвести ничего иного, кроме самих себя. Поэтому для экономиста они различаются как живое и неживое, как создающее и инструментально пассивное. Впрочем, для неоклассики, основанной на теории трех факторов Ж.Б. Сэя (отнюдь не на маржинализме, как обычно утверждается), живое возможно приравнивать мертвому.

Другой уровень взаимодействия между ресурсами заключается в общественной определенности или социально-экономическом характере производительных сил. На этом уровне взаимодействие трудовых и материальных ресурсов превращается в **основание взаимодействия между самими людьми**, в некую силу, генерирующую производственные (экономические) отношения того или иного типа. Помимо повышения уровня и качества жизни людей развитие производительных сил достигает таких узловых пунктов своей жизнедеятельности, где меняется их общественная определенность и обусловленная этим социальная природа общества. Это исчерпывающе раскрыто классической политической экономией на её диалектическом этапе, т.е. в марксистской теории. Именно здесь был открыт **закон соответствия производ-**

ственных отношений уровню и характеру производительных сил. Этот закон, забытый неоклассикой, без преувеличения великий, ибо он позволяет понять человеческую историю и осознанно координировать современную хозяйственную и политическую деятельность, не полагаясь на стихию. Следует заметить, что непрерывность развития производительных сил и в целом общества понимается в историческом горизонте для Человечества как такового. Оно никем и ничем не гарантировано, кроме труда людей. В истории же отдельных стран, в каждой стране разных эпох её существования происходят катаклизмы природные, социальные, войны между странами. Гибнут империи, исчезают из истории страны и народы, либо отбрасываются назад в своем развитии. Трудно назвать страну, не избежавшую периодов разрушений и бедствий. Но эти перерывы в развитии приостанавливают и замедляют его. Тем не менее, история Человечества не останавливается. **Трудовая энергия людей неизменно выводит их на траекторию развития.**

Траектория развития Человечества есть движение Человека к своему Понятию. Эта траектория отражает возникновение и смену экономических систем, общественно-экономических формаций. Формирует эту траекторию спиралевидное возвышение уровня производительных сил. Они являются основанием экономики, определяющим характер экономических систем (способов производства) (Курс политической экономии, 1973). Между тем отнюдь не все сторонники политической экономии включают производительные силы в её предмет. Среди советских экономистов распространен подход, ограничивающий его только системой производственных отношений. Это логически противоречит

бесспорному тезису, согласно которому производственные отношения являются формой развития производительных сил. Эта форма без своего содержания становится недоступной во многих аспектах осмыслению. Недостаточность такого подхода негативно отражается на выяснении содержания современного технологического развития. Раскрыть систему производственных отношений возможно посредством её взаимодействия с системой производительных сил. Ибо производственные отношения возникают, формируются, функционируют и развиваются из своего основания, в котором они существуют в свернутом виде. Их единство образует общественно-экономическую формацию, а развитие осуществляется сменой её типов. Пока формационный подход нет оснований считать устаревшим, поскольку возникшие позднее классификации экономических систем неопределенны из-за отсутствия критерия их различий.

Смена общественно-экономических формаций отражает этапы и траекторию движения Человека к своему понятию. Человек полностью сформировался, можно полагать, только биологически. Но этого недостаточно для утверждения, что его становление закончилось. Думаю, что этот процесс отнюдь не завершен. Не исключено, что этот процесс бесконечен вследствие бесконечности Вселенной (или Вселенных). Однако на данном этапе имеющихся знаний можно утверждать, что видимой целью развития Человека являются достижение социального равенства всех людей при реализации индивидуальных свойств каждого индивида и их углубление, обогащение и развитие. Развитие индивидуального разнообразия является необходимым средством прогресса Человечества к социальному

равенству людей. Таким способом возрастает трудовая энергия, необходимая для уничтожения войн, болезней, эксплуатации людей. Только посредством трудовой энергии Человечество сохраняется и прогрессирует.

Проблема совершенного общества привлекала внимание во все времена и на всех континентах. Современники изучают проекты Платона, мысли Конфуция, трактаты Древней Индии, проект Острова Утопия и др. Поиски продолжают. Тем не менее, направление и смысл исторического движения стала доступной в период ставшего, зрелого капитализма. Цель движения Человечества, непосредственно видимая уже на данном этапе истории, сформулирована К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии». Здесь впервые провозглашено: «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (Маркс, 1956: 447). Однако создание таких условий проходило, на первый взгляд, парадоксальным и трагическим путем, ибо сопровождалось великими жертвами, в том числе насилием и человеческими жизнями.

В первобытнообщинную эпоху, самый длительный отрезок истории Человечества, равенство людей было основой социальной жизни. Основную часть своей истории отношения общинного коллективизма обеспечивали **свободу и равенство людей**. Именно это было средством сохранения жизни, увеличения, распространения и развития рода Человеческого. В пределах общины не возникало устойчивых наследственных каст, объединявших некую группу, занимавших высокое либо низкое положение. Различия в занятиях, статусе определялись естественными, природными признаками – возрастом, полом. Экономика базировалась на **коо-**

перации труда и ручных орудиях труда. Этот уровень производительных сил был основой жизни Человечества основную часть его истории, эволюционно совершенствуясь от древнекаменной эпохи до освоения металла. Однако общинное равенство людей не развивало их индивидуальные способности, но главным образом обеспечивало выживание и количественное увеличение общины в целом. Кроме того, общинное равенство не распространялось на людей других общин. Тем не менее, именно общинное равенство обеспечило выживание рода Человеческого и определенное развитие homo sapiens. Неслучайно община сохранилась во многих странах, преимущественно с холодными зимами (Россия, северная Германия и др.), вплоть до 20-го века.

Эпоха естественного равенства людей в их социальных отношениях друг к другу примерно 7–8 тысяч лет назад закончилась. Она сменилась радикальным неравенством людей - отношениями раба и рабовладения. Почему же люди отказались от естественного гуманизма, от равенства и коллективизма? Почему наступил период противоестественного деления людей на избранных и низших, лишением раба статуса Человека? К сожалению, без такого трагического поворота истории прекратилось бы развитие рода Человеческого и Человека как такового. Общинный способ производства исчерпал источник своего развития. Производительность труда увеличивалась с числом людей в общине посредством кооперации труда и разделении труда по полу и возрасту. Этот источник определялся темпами естественного размножения человека, что **имеет непреодолимую границу.** Она длительное время отодвигалась посредством совершенствования ручных орудий труда. В пределах одного и

того же качества (ручные) орудия палеолита и неолита отличались существенно, что обеспечивало расширенное воспроизводство общинной экономики. Однако уничтожить предел экономического развития в виде естественной ограниченности роста населения, а поэтому кооперации труда, невозможно без радикального изменения её основания - коллективизма социально равных людей. Именно это явилось причиной отказа от естественного равенства.

Источник развития экономики – кооперация труда – существенно возрос посредством насильственных завоеваний и захватов людей с целью их превращения в рабов. Другого источника развития в тот период не существовало. Наступил рабовладельческий способ производства. Естественное равенство людей надолго уничтожено. Возникло деление общества на классы, касты, иные социальные формы дифференциации людей. Сформировались государства, армии, судебная система, поддерживающие неравенство и подавляющие сопротивление этому. Одновременно с неравенством людей образовалась частная собственность. Она возникла недавно по историческим меркам, но в обыденном сознании стала привычной. Началась эпоха захватнических войн между государствами, цель которых превращение пленных в рабов и дань с покоренных народов. Долговое рабство соотечественников либо запрещалось, либо ограничивалось законодательно в сроках. Основным источником рабства – войны. Неслучайно в памяти человечества увековечены имена знаменитых полководцев Древнего Мира – Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал и др.

Лишение Человека свободы и индивидуальности в эпоху рабовладения противоестественно. Разум огромных

масс людей жестоко уничтожался. Человека превратили в «мычащее орудие». Рабу разрешалось в течение его весьма короткой жизни лишь мечтать о жизни на небесах. Неслучайно одновременно с рабством расцветали религии, сулившие царство после смерти, вменявшие терпение, покорность хозяину и судьбе. И столь же не случайно их существование в наше время. Высшие слои общества противоестественное положение раба воспринимали как естественное, связанным с природными различиями между людьми. Аристотель, величайший мыслитель, участь раба объяснял его природными особенностями. Конфуций, другой столь же великий ум, но живший в период становления рабства, естественным состоянием общества считал общинное равенство, основанное на труде каждого человека, но рабство не осуждал. Именно Конфуций первым в истории экономической мысли понял, что «частная собственность – причина всех бедствий народа».

Как это ни парадоксально, но чудовищно жестокое и противоестественное рабство – объективно обходимый этап развития Человечества. Иных его источников не существовало. Именно негуманные отношения эксплуатации одних людей другими, рабов – рабовладельцами, безземельных свободных крестьян – землевладельцами, покоренных народов – завоевателями дали толчок созданию производительных сил нового уровня. Импульс их роста исходил от кардинального изменения роли и социальной формы труда.

Преодоление демографической границы **кооперации осуществлялось посредством концентрации рабочей силы** в сильных государствах-победителях, с сильными армиями, полководцами и государством. Они стали центрами социального и эконо-

мического развития. Кооперация труда возрастала посредством концентрации рабов. Этот источник роста производительности труда дал жизнь другому его источнику – общественному разделению труда. Кооперация и разделение труда всегда взаимосвязаны. Именно это привело к невиданным в первобытнообщинную эпоху достижениям. Появились города; письменность; философия и великие идеи единства мира, атомном строении; возникли наука, литература, искусство. Человечество достигло стадии Цивилизации почти одновременно в Древнем Египте, Месопотамии, Древней Индии, Древнем Китае.

С переходом от общинного равенства к рабовладению резко изменилось направление траектории развития Человечества. В рабовладельческую эпоху процесс развития концентрировался в небольшом количестве стран. Здесь достигался взлет Человеческой мысли и умений. Новые орудия труда стали производить из металла. Громадное большинство остальных стран и народов служили лишь питательной средой прогресса стран-завоевателей. Их потенциал истощался, а достигнутый прогресс касался слабо и с большим опозданием. В центрах Цивилизации развитие осуществлялось аналогичным разделением труда на творческий и рутинно исполнительский, что противоречит содержанию труда, но объективно необходимо из-за ограниченности ресурсов. Потенциал развития Человека концентрировался у малой части страны, общества. **Эта малая часть общества («элита») развивалась, осуществляя прогресс всего Человечества.** Здесь концентрировался интеллект человечества, возрастало индивидуальное разнообразие, появились философы, художники, поэты, скульпторы и др. Величайшие достижения Древнего Мира поражают

воображение даже в 21-м веке н.э. Прогресс Человечества достигался посредством беспощадного угнетения основной массы народа. **Подавляющая часть народа служила лишь источником развития малой части общества.** Общество прогрессировало посредством развития малой части населения (ок. 10%) и превращения другой её части (ок. 90%) в «сырьё», материал такого развития.

Неравенство людей в социуме не могло не вызывать борьбы угнетенных ибо, несмотря на объективную необходимость, оно противоестественно Понятию Человек. Причиной же самой необходимости является низкий уровень производительных сил общества. Их несоответствие понятию Человек принимает столь дикую форму социального неравенства между людьми. По мере развития производительных сил общества степень такого несоответствия постепенно снижается, что ощутимо в историческом процессе смены общественных формации. Закономерно совпадение максимального социального напряжения, его взрыв в формах революций, гражданских войн с исчерпанием экономического потенциала данной экономической системы. Борьба против неравенства в острых, радикальных и более мягких политических и экономических формах существовала на всех этапах и во всех странах, основанных на частной собственности. Ответом на уничтожение сущности Человека является **социальное творчество народных масс.** Посредством сплочения в разные формы объединений, восстаний, революций, гражданских войн народ добивается органических компонентов сущности Человека - свободы, равенства, демократии.

Рабовладение исчерпало свой потенциал развития к 5-му веку новой эры. Производительность труда раба

не удовлетворяла потребности общества. Восстания рабов, их бегство, освободительные войны покоренных народов и стран разрушили рабовладельческую формацию. Освобождение рабов происходило в разных формах. Однако свобода вновь оказалась привилегией меньшинства. Для большинства же рабство сменилось крепостной зависимостью. Частная собственность на рабов к 5-ому веку н.э. была уничтожена, но земля по-прежнему находилась в частной собственности. В раннем средневековье периода конца V-VI веков в Западной и Восточной Европе возникали свободные крестьянские общины с экономическим и правовым равенством отношений между её членами. Земля находилась в частной собственности крестьян и в общей собственности общины. Общинная собственность имела приоритет над частной собственностью. Важнейшие решения по поводу распоряжения общинной землей, как отражено в «Салической правде» и других источниках периода генезиса феодализма, принимались общим голосованием на основе правила «вето». Однако равноправные отношения к земле существовали не долго. Вновь равенство людей было уничтожено. Этап становления феодализма завершился монополией на землю крупных частных собственников и закрепощением общинных крестьян. В Западной Европе и на Руси земля принадлежала примерно в равных частях господствующим сословиям – помещикам, государям и монастырям. В некоторых северных странах, в том числе в России, где рабства в производственных масштабах не существовало, некоторая часть земли сохранилась во владении крестьянской общины, что было необходимо для выживания людей в зонах рискованного земледелия.

В средневековье личная зависимость и эксплуатация сохранилась, хотя в другой, несколько облегченной форме. Тем не менее, переход от рабства к феодализму означал весьма значимый прогресс Человечества. Жизнь крепостных менее тяжела в сравнении с рабами. Их запрещалось убивать, они имели семьи, им выделялись наследственные наделы, инвентарь. Орудия труда по-прежнему оставались ручными, но их уровень существенно повысился. Развивалась металлургия, появились доменные печи, чугунолитейное производство, получение железа из чугуна, подъемники и водоотливные насосы в горнодобывающем производстве, ветряные двигатели, мельничное колесо, книгопечатание. Это привело к массовому росту городов, где возникали коммуны и мануфактурные ремесла. Рост производительности труда позволил облегчить положение основной массы народа. Однако Человечество на этом этапе истории по-прежнему **прогрессировало посредством развития малой части социума**. Духовные, культурные, интеллектуальные силы и знания концентрировались в узком (ок.10%) господствующем слое общества. Здесь же генерировались новые знания и практики. **Основная масса людей** в средневековье по-прежнему **служила материалом для развития «элиты»**. И вновь посредством бесчеловечного разделения людей на классы («элику» и «сырье») были достигнуты впечатляющие успехи в науке, культуре, литературе. Философия обогатилась методом индукции, открытым Френсисом Бэконом, в астрономии Коперник обнаружил вращение Земли вокруг Солнца и другие открытия. Эпоха Возрождения обогатила человечество нравственно и духовно идеями гуманизма. Экономическая мысль начинает выделяться из других наук и фор-

мироваться в самостоятельную науку – политическую экономию. Имена Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Рабле, Сервантеса, Шекспира ярко выражают прогресс Человечества в эпоху феодализма. Траектория общественного развития за 12 веков спиралевидная. Но шаг этой спирали невелик, ибо развитие Человека и Человечества несет печать бесчеловечности в виде неравенства, несвободы, эксплуатации и множества завоевательных и религиозных войн.

Прогресс Человечества, достигнутый посредством угнетения широких масс народа, неизбежно рождает социальные протесты в виде поджогов поместий; восстаний крестьян, горожан; коммунальных революций XII-XIII вв., добившихся вольности городов от феодалов. Мощные крестьянские войны нередко длились годами (Гуситские войны XV в., под руководством Томаса Мюнцера в XVI в., Степана Разина в XVII в., Емельяна Пугачева в XVIII в. и др.). В эпоху средневековья, как и в Древнем Мире, острота социальных протестов нарастала по мере исчерпания потенциала экономической системы. Теоретическая мысль также искала способы решения острых противоречий общества. На этапе распада феодализма возникло учение утопического социализма. В Западной Европе переходный период заката феодализма и генезиса капитализма происходил в течение XV-XVII вв. В России это время расцвета феодализма, ибо начиная с татаро-монгольского нашествия XIII в. она отставала на 1-1,5 века от новейших тенденций истории. Хотя до этого Древняя Русь развивалась синхронно с Западной Европой.

Крестьянские антифеодалные войны – предтеча буржуазных революций. Буржуазные революции создали политические условия становления новой

экономической системы. Началась эпоха капитализма (т.н. рыночной экономики). Его первый, мануфактурный период длиною в 200 лет завершился промышленной революцией. На смену ручным орудиям к 20-ым гг. XIX века пришла **индустриальная техника. Её сущность заключается в системе трехзвенных машин** (Маркс, 1949: 377-392) .

Индустриальная техника объективно генерирует отношения наемного труда и капитала. Вместе взятые они образуют капиталистический способ производства. Эта система обеспечила мощный подъем производительности труда. Посредством передачи рабочему энергии природы, заключенной в двигателе машин, экономическая эффективность выросла в масштабах, позволивших Человечеству отказаться от отношений личной зависимости. Все люди юридически равны перед законом. Они получили права объединяться в профсоюзы, политические партии, общественные движения. Труд стал легче, рабочий день короче. Уровень жизни вследствие роста производительности труда значительно увеличился. Это огромный **прогресс Человечества**, достигнутый благодаря **изобретению Человеком машины и борьбе народа за свободу и равенство**. В этом отражается узловой пункт диалектики **понятия Человека как творца истории**.

В процессе труда всех эпох, начиная с палеолита вплоть до создания искусственного интеллекта, совершенствуются и изобретаются орудия труда. Творчество является внутренним моментом труда как такового. Ибо труд есть энергия, возникающая из затрат мускулов, нервов и ума Человека. Освоение огня, изобретения каменного топора, колеса, металлургии – это продукты творчества людей. Они не менее сложны, чем, скажем, космический робот «Федор».

Социальные преграды прогрессу истории, отживающие классовые структуры, неизбежно препятствующие прогрессу истории, сметаются революциями. Революции, в которых Человек жертвовал своей жизнью ради будущего, более истинной жизни, до сих пор являлись константой прогресса истории. Его **творческое мышление проявляется в трудовой и социальной формах**. Забастовки, народные восстания, революции представляют собой ступени движения Человека к своему Понятию. Революции же – мощный катализатор такого движения. Эта их историческая миссия довольно верно отображена в работах А. В. Бузгалина и А. И. Колганова. «В условиях социальных революций историческое время несется необычайно быстро, и пространство, сокращая социальные дистанции между людьми, классами и государством, ибо здесь действует непосредственно социальное творчество» - пишут авторы (Бузгалин, 2015: 507).

Индустриальная техника существенно повысила производительность труда и уровень жизни народа в целом. Однако она не способна обеспечить действительное равенство людей. Более того, в ней запрограммировано их экономическое неравенство. Обеспечить каждого индивида индустриальной техникой в силу её дороговизны и ряда иных обстоятельств невозможно. Средства производства концентрируются в частной собственности малой части населения. Большая же часть общества, лишенная средств производства, превращается в наемную рабочую силу.

Рабочей частью трехзвенной машины управляет человек. Помимо своей технологической функции, она потребляет и накапливает в создаваемом продукте трудовую энергию рабочего. Именно эта функция превращает машины в капитал, а наемного рабочего в

придаток машины. Изобретение Человеческого разума становится орудием угнетения Человека. Капитализм (рыночная экономика) базируется на экономическом неравенстве. Эта система развивается тем же способом, как и 7-8 тысяч лет назад. **Капиталистическая рыночная система сохраняет социальную дифференциацию примерно в той же пропорции, что в эпоху рабства и феодализма.** Собственники средств производств составляют ок.10%, наемные работники - 90% населения. На современном переходном этапе капитализма, который принято называть смешанной экономикой, эта пропорция несколько изменилась. Капиталисты составляют по-прежнему 10%, наемные работники – 80%, самозанятые – 10%. Социальная природа самозанятых двойственна, аналогично имущим крестьянам. Конечно, это весьма усредненные цифры, они различаются по странам в зависимости от уровня развития капитализма. Тем не менее, с коррекцией или без нее отмеченная пропорция выразительно характеризуют действительное неравенство людей нашего времени во всех странах с рыночной экономикой.

Разительная имущественная дифференциация людей является одним из общепризнанных «провалов» рынка. «Провал» означает неспособность рыночного механизма обеспечить справедливое распределение богатства. Он воспроизводит социальное неравенство людей в обществе. Наемные работники, включая высокооплачиваемых, бедны относительно богатства капиталистов даже в богатых странах. Ведь величина заработной платы, как отмечал Д. Рикардо, относительна.

Социальное неравенство людей в капиталистической системе так же прочно и неустранимо, как и в обществах с личной зависимостью, ибо его

природа заключена в частной собственности. Развитие индивидуальных способностей, хотя значительно расширилось, но ограничено потребностями капитала. Господствующий класс реализует прогресс Человечества в знаниях, технологиях, научных исследованиях, культуре. Из этого слоя, за редкими исключениями, рождаются личности, продвигающие помимо прочего идеи общечеловеческого гуманизма, справедливости для всех, народной демократии. Однако капитал является и тормозом прогресса, так как охраняет частную собственность, социальное неравенство как источники своего господства. **В капиталистической системе Человек не достиг своего понятия. Человечество продолжает нести печать бесчеловечности.**

Социальное неравенство в рыночной экономике неизбежно вызывает народный протест, а также новые теоретические идеи о справедливом мироустройстве. В период ставшего капитализма это выразилось в чартистском движении в Англии, буржуазных революций 1848-49 гг. во Франции, Германии, Австрии, Италии, Венгрии. Революции потерпели поражение. Но они уничтожили остатки феодализма, привели к национальному освобождению и образованию суверенных европейских государств, ускорили экономическое развитие капитализма и общедемократические преобразования. Народные массы добились выборного права, права создания общественных объединений. В борьбе формировалось их политическое самосознание и организованность. Она стала не просто эпизодом, а частью жизни рабочего класса. Например, в Англии в 1848 г. произошло 800 восстаний. Борьба за равенство и справедливость развивает личностные качества Человека. Революции оказали вли-

яние на превращение идеи социализма из утопии в науку. Классическая политическая экономия достигла своего высшего, диалектического этапа в «Капитале» К. Маркса. Объективная необходимость и возможность движения Человечества к обществу, в котором «развитие каждого является условием свободного развития всех» были научно доказаны. Эти выводы политической экономии стали опорой практики изменения траектории движения Человека к своему понятию.

Третий завершающий этап капитализма начался в 90-х гг. XIX века с образованием монополий и олигополий. Их сущность одинакова. Монополии (олигополии) противоречивы по отношению к сущности капитализма. Они являются переходными экономическими формами. С одной стороны, она осуществляет «гигантский процесс обобществления производства» и технологические инновации. Монополия уменьшила потери ресурсов, вызванные постоянными дисбалансами; ложные информационные сигналы рынка; внутриотраслевую конкуренцию; общую энтропию экономики. Монополия сократила пространство рыночной хаотичности, прямо и косвенно расширила область регулирования экономики. Они формируют импульсы появления постиндустриальной техники. Все эти новшества невозможны при совершенной конкуренции малых предприятий. Неоклассическая модель о неэффективности монополии в сравнении с т.н. «совершенной» конкуренцией ошибочна, ибо основана на произвольной предпосылке равенства их предельных издержек. В действительности они выше в небольших (конкурентных) предприятиях и ниже – в крупномасштабных монополиях (Зяблук, 2001: 372-392).

Переход к следующему этапу развития всегда означает прогресс экономики

и общества. В крупномасштабных корпорациях возрастает обобществление труда, что отодвигает предел развития нерегулируемой экономики. С другой стороны, частная собственность, причина социального неравенства, экономической мощью монополии укрепляется. Монополия осуществляет, как отмечал В.И. Ленин, «новый общественный порядок, *переходный* от полной свободы конкуренции к полному обобществлению» (Ленин, 1962: 317). В переходной форме начинают генерироваться новые экономические отношения в недрах старой рыночной системы. С другой стороны, монополия способствует усилению капитализма, тормозя тем самым исторический прогресс. Она не устранила дисбалансы и кризисы. Кризисы, уничтожая слабые предприятия, усиливают монополии. Монополии в свою очередь усиливают кризисы. Неслучайно на монополистическом этапе произошли Великая Депрессия, сравнимый с ней по глубине Первый глобальный кризис 2008-2010 гг. и мировая стагнация последних лет. Монополии произвели массовое количество основных предметов потребления, сделав их доступными для населения развитых стран, повысив жизненный уровень населения. **Это облегчило доступ к образованию, повысило возможности развития Человека.** Однако этот прогресс ограничен технически развитыми странами.

Господство монополий усиливает деструктивные элементы в обществе, паразитизм, мошенничество, коррупцию. Демонстративную праздность «неработающего класса», «закон демонстративного расточительства» ярко описал Т. Веблен (Веблен, 1984). «Главные прибыли достаются «гениям финансовых проделок. Гигантский прогресс обобществления ... достается спекулянтам» - отмечал В. И. Ленин (Ле-

нин, 1962: 322). В начале XXI века паразитизм многократно возрос. Современный капитализм нередко называют финансовым. Оборот мирового финансового капитала значительно превышает оборот реального капитала. Посреднические услуги составляют св. 30% мирового ВВП. Ослабив внутриотраслевую конкуренцию, монополия ожесточает межотраслевую конкуренцию. Продолжением конкуренции, как отмечал Дж. К. Кейнс, являются войны (Кейнс, 1978: 456-457) В. И. Ленин также считал неизбежными империалистические войны за передел мира, обусловленные хозяйственной системой на основе частной собственности. Именно при империализме произошли две мировые войны, ведутся непрерывные локальные войны, продолжается разрушительная «холодная война», уничтожившая Советский Союз, требующая новых жертв. **Это признаки резкого сокращения свободы народов, стран, усиления бесчеловечности современного исторического процесса.**

Одновременно с появлением монополий возникает государственное вмешательство в экономику в разных формах. Межотраслевая конкуренция обладала опасной для экономики разрушительной силой. Экономические кризисы приняли системный характер. Это нивелировалось в определенной мере государственным регулированием цен, объемов выпуска, таможенных пошлин и др. Войны на всех этапах сопровождались активным вмешательством государства в экономику. На завершающем этапе капитализма они закрепили государственное регулирование в качестве механизма функционирования экономики. Капиталистическая рыночная система приобрела качество смешанной экономики, определенное В.И. Лениным как государственно-

монополистический капитализм (Ленин, 1961: 368-370).

Россия вступила на путь капитализма с опозданием. Но и развивалась по этому пути ускоренными темпами. В XX век она вступила с железными дорогами, с монополизированной промышленностью, но и с остатками феодализма, с острой земельной проблемой и с самодержавием. В монополизации экономики России ведущую роль играл иностранный капитал. В канун первой мировой войны в России действовало около 300 иностранных фирм. Иностранный капитал, занимавший 75% рынка, инвестировался, как и в наши дни, главным образом в сырьевые отрасли.

С распространением монополий увеличивалось регулирование государством российской экономики. За два десятилетия государственный бюджет России вырос в три раза, причем обычно он был дефицитным. В кризисные годы государство стимулировало экономику, содержало казенную промышленность, финансировало госзакупки военной продукции и начальное образование. К 1914 году долг государства вырос до огромных размеров – 9 млрд. руб. при госбюджете в 3,1 млрд. руб. В годы Первой мировой войны вмешательство государства в экономику многократно возросло. Снабжение огромной 15-ти миллионной армии требовало больших ресурсов. В 1916 году вводятся твердые цены на хлеб, продразверстка, карточное распределение продовольствия. Катастрофически вырос внешний долг России при отсутствии ресурсов для его выплат.

Историческое отставание, ускоренное движение к стадии империализма мощно обострили и сжали противоречия общества до состояния пружины. Накопленная энергия за кратчайший

срок превратилась в три революции. Первая русская революция 1905-07 гг. имела буржуазно-демократический характер. Она добилась некоторого облегчения положения безземельных крестьян, отмены выкупных платежей за землю и образования Государственной Думы. Её называют «генеральной репетицией» двух революций 1917 г.

Состояние разрушенной войной экономики к 1917 году стало плачевным. Голод и бедствия обрушились на страну. Плохо вооруженная и полуголодная воюющая армия деградировала. Солдаты братались в окопах, дезертировали, объединялись в Советы, не подчиняясь командирам. Народ восстал, требуя мира и хлеба. В феврале совершилась Вторая русская революция. Её историческое значение состоит в уничтожении последнего остатка феодализма – самодержавия и утверждении республики. Но этот прогрессивный шаг не принес облегчения народу. Временное Правительство продолжало войну. Его министры, опытные государственные мужи, не смогли остановить коллапс экономики, предотвратить угрозу потери суверенитета и даже гибели страны. Она распалась на части. Продолжались солдатские и народные бунты. Спасением для России оказалась Третья русская революция – Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Она была, как и Великая Французская Революция, поистине народной. Но в отличие от Французской Революции, которую совершил народ, а ее плодами воспользовались ростовщики и торговцы, ставшие буржуазией, плодами Октябрьской Революции воспользовался народ.

Совершил социалистическую революцию народ России. Её вожди и руководители на основе марксистской теории разработали программу, направив-

шую энергию масс в позитивное и спасительное для страны русло. Две первые Русские Революции потерпели поражение. Но они стали этапами подготовки победы народа в Третьей Революции. Россия первая в мире встала на социалистический путь развития. О правильности этого выбора убеждают факты восстановления страны из пепла двух мировых и гражданских войн, превращение СССР во вторую великую экономическую державу мира, взлет ее народа из безграмотности в сферу высокой культуры и нравственности, ее научные достижения мирового уровня. Вершиной прогресса является вывод Человечества в Космос. Уровень жизни был скромный, значительно ниже богатых стран Запада по понятным причинам. Значение Октябрьской Революции состоит, прежде всего, в том, что она спасла Россию от неминуемой гибели и потери суверенитета. Её общечеловеческая миссия гораздо масштабнее. Она явилась **узловым пунктом изменения линейной траектории движения Человечества к своему понятию**. Прежде все экономические системы воспроизводили социальное неравенство. Социалистическая Революция уничтожила основную причину неравенства людей – частную собственность. Социализм – первая стадия будущей экономики - обеспечивает **равенство всех людей по отношению к средствам производства**. Это основное условие достижения остальных форм равенства. Равный доступ к образованию, здравоохранению, культуре создают **одинаковые возможности Человека для развития его индивидуальных способностей** в рамках границ, определяемых технической и экономической эффективностью. Эта граница снимается созданием автоматизированного производства, вытеснением человека из материального

производства в сферу творчества и производства знаний. Переворот в техническом основании, который завершает этап становления новой экономической системы, нашей стране не удалось, произошла реставрация рыночных капиталистических отношений.

Современная смешанная экономика рыночного типа продолжает эволюционировать около полутора века. Соотношение государственного и частного секторов экономики в Западной Европе к началу XXI в. равняется примерно 50%, отклоняясь в ту или иную сторону в разных странах. В США эта пропорция ниже, но её эффективность выше вследствие того, что государственные регуляторы концентрируются на стратегических направлениях технического прогресса. В России непрерывающаяся либерализация экономики резко сократила объемы государственного сектора, основные фонды которого ок. 18%. Государственное регулирование по этой причине неизбежно зависит от частного бизнеса и его интересов. Это замедляет развитие экономики и неизбежно приводит к технологическому отставанию.

Смешанная экономика в каждой стране имеет национальную специфику. Обычно выделяют несколько характерных её моделей - либеральную, дирижистскую, социально-рыночную, социальную модели, модель корпоративного капитализма. Между тем известный американский экономист экономику США, которую общепринято считать либеральной, Дж. К. Гэлбрейт называл планово-рыночной (Гэлбрейт, 1969). Процесс управления научно-техническим прогрессом, определяющий развитие всей экономики, сосредоточен в государственных структурах. Они же контролируют НИОКР частного сектора. В дирижистской модели Франции государство обеспечивает сбалан-

сированность роста экономики на основе пятилетних планов. Модель социального рыночного хозяйства ФРГ сохраняет приоритет частной собственности, но государство реализует социальные программы. В модели регулируемого корпоративного капитализма Японии государство посредством индикативного планирования определяет социальные приоритеты в деятельности капитала. Шведскую модель называют социальной. Здесь большой государственный сектор, высокий уровень перераспределения доходов и социальных гарантий, низкий уровень социальной дифференциации. Государственные расходы составляют св. 62% ВВП (Эклунд Клас, 1991: 157). Это означает, что юридически частная собственность в преобладающей части экономически является общественной собственностью. Все модели имеют общую устойчивую **тенденцию социализации экономики и общества**. Она действует в сферах инвестиций, инноваций, влияя на структуру и динамику производства, распределения и использования национального дохода. Эта тенденция гуманизирует Человеческое сообщество, увеличивая возможности развития народных масс, но в пределах сохранения отношений наемного труда.

Смена всех предыдущих экономических систем и общества, как показано выше, не происходила сама собой, но всегда сопровождалась социальными движениями, острой борьбой, революциями. Современный мир наполнен острыми противоречиями стран, бесконечными санкциями, локальными войнами, террористическими акциями и протестами, системными кризисами, гонкой вооружения с угрозами атомного уничтожения Человечества. Все это не дает основания думать о бесконфликтной эволюции современного мира.

Государственное регулирование смешанной экономики рыночного типа, процесс её социализации стимулируют качественные изменения в производительных силах. Происходят одновременно изменения труда и средств производства. Импульс перехода производительных сил на новый уровень исходит от новых орудий труда, который кардинально меняют положение труда в производстве. Экономическая сущность новых орудий труда заключается в устранении внутреннего предела индустриальной трехзвенной машины. Пределом совершенствования этой техники и эффективности рыночной экономики являются естественные возможности человека, который управляет рабочей частью машины. Преодоление предела требует устранения человека из процесса производства. Его заменяет электронное устройство, содержащее программу функционирования машины. Возникают четырехзвенные машины-автоматы и роботы. Эта техника инициирует возникновение новых предметов труда (композитных материалов, нанотехнологий), новых технологий (3-Д печать, биотехнологии), новых видов энергии. Объединенное цифровым электронным управлением в систему автоматизированное производство становится безлюдным

Преобразование материального производства такого рода являются промышленной революцией. Оно не отражается в терминах укладов, которые фиксируют изменения техники в пределах одного и того же качества. **Критерием промышленной революции является изменения характера и социальной формы труда** (Зяблук, 2020: 8-24). Первая революция в технике превратила крестьянский труд (крепостных и свободных) в наемный труд рабочих, служащих. Разворачивающаяся с 60-ых гг.

XX-го века **вторая промышленная революция** кардинально изменяет труд. Других промышленных революций (ни 3-ей, ни 4-ой) в истории пока не было. Ведь далеко не завершена вторая революция, т.к. её становление протекает всё ещё в недрах капитализма.

Новые автоматизированные орудия труда инициируют перемены содержания труда, его положения в экономике. Труд становится творческим, истинно Человеческим трудом. В автоматизированной технике, роботах с искусственным интеллектом в свернутом виде содержится необходимость и возможность изменения социальной формы труда. Прежде всего, способа соединения труда со средствами производства, что генерирует новый механизм регулирования экономикой, способ распределения национального богатства по труду, но не по капиталу и др. А это центральный момент равенства всех людей на основе развития способностей и личности каждого Человека.

На современном этапе новая техника находится в стадии рождения в недрах индустриального рыночного общества, которая пока доминирует. Это выражается низкими темпами роста производительности труда (менее 1%) в развитых странах с начала нового века. Преобладает прежняя траектория развития, потенциал которого сосредоточен в частной собственности узкого слоя «элиты». Личностные способности основной массы народа воспроизводятся в рыночно усредненном виде. Тем не менее, внимание ученых приковано к новой технике, ибо она созидает будущее Человечества. Узловой поворотный пункт траектории развития Человечества известен науке, практически осуществлен в советский период нашей страны, но был уничтожен. Движение Человечества к этому поворот-

ному пункту развития продолжается в технически развитых странах, наиболее успешно - в КНР. Печать бесчеловечности с преодолением социального неравенства покинет историю Человечества с завершением в будущем второй промышленной революции.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аристотель (1983)*. Большая этика.- М.: Мысль.
2. *Бузалин А.В., Колганов А.И. (2015)*. Глобальный капитал. Т.1. - М.: ЛЕНАНД.
3. *Веблен Т. (1984)*. Теория праздного класса.- М.: Прогресс – 367 с.
4. *Гегель (1975)*. Наука логики // Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. - М.: Мысль.
5. *Гегель (1977)*. Философия духа // Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.3. - М.: Мысль.
6. *Гегель (1935)*. Философия истории // Гегель. Соч. Т.VIII. - М.- Л.: Гос.соц.-эк. изд-во.
7. *Гэлбрейт Дж. (1976)*. Экономические теории и цели общества. - М.-Л.: Прогресс – 405 с.
8. *Зяблюк Р.Т. (2001)*. Трудовая теория стоимости и полезность. - М.: ТЕИС - 449 с.
9. *Зяблюк Р. (2020)*. Экономическое определение природы современной промышленной революции // Экономист. № 2. С. 8 – 24.
10. *Ильенков Э. В. (1984)*. Диалектическая логика. - М.: Политиздат – 309 с.
11. *Кейнс Дж. М. (1978)*. Общая теория занятости, процента и денег. Книга шестая. - М.: Прогресс - 492 с.
12. *Класс Эклунд (1991)*. Эффективная экономика. - М.: Экономика – 348 с.
13. *Курс политической экономии (1973)*. Под ред. Н. А. Цаголова. Т.1. - М.: Экономика.
14. *Ленин В.И. (1963)*. Философские тетради // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т.29. - М.: Гос. изд-во политической литературы.
15. *Ленин В.И. (1961)*. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т.27. - М.: Гос. изд-во политической литературы.
16. *Маркс К. (1955)*. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.4. Изд. 2-е. - М.: Гос. изд-во политической литературы.
17. *Маркс К. (1949)*. Капитал. Т.1. – М.: Гос. изд-во политической литературы. С.377-392.
18. *Черковец В. Н. (2005)*. Политическая экономия. - М.: ТЕИС – 372 с.
19. *Шумпетер Й. (1995)*. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Экономика - 537.
20. *Энгельс Ф. (1961)*. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т.20. - М.: Гос. изд-во политической литературы.

Rimma T. Zyablyuk¹
HUMAN DEVELOPMENT IN THE PROCESS
OF CHANGING ECONOMIC SYSTEMS*

Keywords: *the concept of Man, social equality, individuality, productive forces, industrial revolutions, labor productivity, economic systems, community equality, slavery, serfdom, wage labor, social forces, development of Human abilities.*

This article examines the historical process through which Humanity develops through labour activity. The innate essence and concept of the Human Being are explained. This essence has a dual nature that encompasses the objective necessity for the social equality of all people and the unique individuality of each Human Being. People's social equality is conditioned by the social nature of each Individual and by his or her capacity for creative thinking. The endless complexity of nature is embodied in the personal diversity and uniqueness of the Human Individual. The general law of development of Humanity, with labour as Humanity's source, defines the internal contradiction of the essence. The degree to which a Human Being corresponds to his or her essential concept increases in the course of history. The equality of all people in the community is based

on labour cooperation and collective property, not on the personal aspect. The specialisation of a small part of society on creative activity and of the majority of people on routine work has allowed the development of science and the progress of technology. The degree and depth of dehumanisation of a society that is divided by private property is determined by the type of tools employed in labour, and by labour productivity. The current industrial revolution, based on technology that employs few workers, transfers the Human Individual into the sphere of universal creative activity. The social differentiation of the last few millennia, private property, and coordination through the method of price fluctuations are barriers in the path of this revolution, barriers that will be swept away as the spread of the new technology goes ahead.

¹ **Rimma T. Zyablyuk.** Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Moscow University for the Humanities, Moscow, Russia (mrt17@mail.ru).

* **JEL codes:** A13, A14, P51.

Citation: Zyablyuk R.T. (2020). Human development in the process of changing economic systems. *Problems in Political Economy*, 1(21), 36-58

DOI: 10.5281/zenodo.3753313

REFERENCES

1. *Aristotle (1983) Great ethics.* - M.: Thought. (In Russ.)
2. *Buzgalin A.V., Kolganov A. I. (2015) Global capital.* Vol. 1. - M.: LENAND.
3. *Veblen T. (1984) Theory of the leisure class.* - M.: Progress. (In Russ.)
4. *Hegel (1975) Science of logic // Hegel. Encyclopedia of philosophical Sciences.* Vol. 1. - M.: Thought. (In Russ.)
5. *Hegel (1977) Philosophy of the spirit // Hegel. Encyclopedia of philosophical Sciences.* Vol. 3. - M.: Thought. (In Russ.)
6. *Hegel (1935) Philosophy of history // Hegel. Op. Vol. VIII.* - M.-L.: State social service.-ci. ed. (In Russ.)
7. *Galbraith John (1976) Economic theories and goals of society.* - M.-L.: Progress. (In Russ.)
8. *Zyablyuk R. T. (2001) Labor theory of value and utility.* – M.: TEIS. (In Russ.)
9. *Zyablyuk R. (2020) Economic definition of the nature of the modern industrial revolution // Economist.* № 2: 8 - 24. (In Russ.).
10. *Ilyenkov E. V. (1984) Dialectical logic.* - M.: Politizdat. (In Russ.)
11. *Keynes John. M. (1978) General theory of employment, interest, and money.* Book six. - M.: Progress. (In Russ.)
12. *Eklund Clas (1991) Efficient economy.* - M.: Economy. (In Russ.)
13. *Course of political economy (1973) Edited By N. A. Tsagolov.* Vol. 1. - M.: Economy. (In Russ.)
14. *Lenin V. I. (1963) Philosophical notebooks // Lenin V. I. Complete works.* Ed. 5-E. T. 29. – M.: State publishing house of political literature. (In Russ.)
15. *Lenin V. I. (1961) Imperialism as the highest stage of capitalism // Lenin V. I. Complete works.* Ed. 5-E. T. 27. – M.: State publishing house of political literature. (In Russ.)
16. *Marx K. (1955) Poverty of philosophy // Marx K., Engels F. Op. T. 4. Ed. 2-e.* - M.: State publishing house of political literature. (In Russ.)
17. *Marx K. (1949) Capital.* Vol. 1. – M.: State publishing house of political literature. (In Russ.)
18. *Cherkovets V. N. (2005) Political economy.* - M.: TEIS. (In Russ.)
19. *Schumpeter, J. A. (1995) Capitalism, socialism and democracy.* - M.: Economy.
20. *Engels F. (1961) Anti-Dühring // Marks K., Jengel's F. Soch.* Ed. 2-E. T. 20. – M.: State publishing house of political literature. (In Russ.)